

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.19328300

Научная статья

**МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ КЛИЕНТОВ: ОТ ПРОБЛЕМЫ К
РЕШЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ БАНКА**

**MODELING THE BUSINESS PROCESS OF MONITORING PERSONAL
EXPENSES OF CLIENTS: FROM PROBLEM TO SOLUTION USING THE
EXAMPLE OF A BANK**

ФРАЙТИК ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».*

FRAYTIK EVGENY ALEKSEEVICH,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA –
Russian Technological University”.*

*Научный руководитель: Ивахник Дмитрий Евгеньевич,
кандидат экономических наук, доцент,*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».*

Scientific supervisor: Ivakhnik Dmitry Evgenievich,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA –
Russian Technological University”.*

В статье представлены результаты исследования, посвящённого моделированию бизнес-процессов модуля мониторинга персональных расходов клиентов в банковской информационной системе на примере АО «Альфа-Банк». Проведённый анализ показал, что существующий процесс обработки транзакционных данных характеризуется фрагментированностью, недостаточной автоматизацией и высокой нагрузкой на транзакционные системы. В работе предложена модель бизнес-процесса анализа персональных расходов клиентов с использованием нотации BPMN 2.0, позволяющая структурировать этапы обработки данных, повысить эффективность аналитических операций и снизить время формирования аналитической информации. Разработанная модель предусматривает внедрение специализированного аналитического модуля, обеспечивающего централизованную обработку транзакционных данных, автоматическую категоризацию расходов и формирование агрегированных показателей финансовой активности клиентов. Результаты исследования подтверждают целесообразность применения современных методов моделирования бизнес-процессов и аналитических технологий для повышения качества цифровых банковских сервисов и улучшения пользовательского опыта.

The article presents the results of a study on business process modeling of a personal expense monitoring module within a banking information system, based on the example of Alfa-Bank. The analysis showed that the existing transaction data processing process is characterized by fragmentation, insufficient automa-

tion, and high load on transactional systems. The paper proposes a business process model for analyzing personal expenses using BPMN 2.0 notation, which enables structuring of data processing stages, improving analytical efficiency, and reducing the time required to generate analytical information. The developed model includes the implementation of a specialized analytical module that provides centralized processing of transaction data, automatic expense categorization, and the formation of aggregated indicators of customer financial activity. The research results confirm the feasibility of applying modern business process modeling methods and analytical technologies to improve the quality of digital banking services and enhance user experience.

Ключевые слова: информационная система, BPMN 2.0, банковская система, персональные расходы, транзакционные данные, аналитика, цифровая трансформация.

Key words: information system, BPMN 2.0, banking system, personal expenses, transaction data, analytics, digital transformation.

В условиях активной цифровой трансформации банковского сектора информационные технологии становятся ключевым фактором повышения эффективности деятельности кредитных организаций и качества предоставляемых услуг [9, с. 47]. Современные банки функционируют как высокотехнологичные платформы, обеспечивающие обработку значительных объёмов транзакционных данных, развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентами и внедрение интеллектуальных сервисов, ориентированных на персонализацию пользовательского опыта.

Одним из наиболее значимых направлений развития цифровых банковских сервисов является создание инструментов анализа финансовой активности клиентов, в частности мониторинга персональных расходов. Рост количества безналичных операций, широкое распространение мобильных банковских приложений и увеличение числа финансовых продуктов приводят к накоплению больших массивов транзакционных данных. Однако без применения специализированных аналитических решений данные остаются недостаточно структурированными и не обеспечивают пользователю полного и наглядного представления о структуре собственных расходов.

Современные исследования в области моделирования бизнес-процессов и построения аналитических информационных систем подчеркивают важность использования формализованных подходов к описанию и оптимизации процессов обработки данных [6, с. 26]. Применение нотаций моделирования, таких как BPMN 2.0, позволяет детально описывать последовательность выполнения операций, выявлять узкие места в процессах и формировать обоснованные предложения по их совершенствованию. Кроме того, развитие аналитических технологий, включая методы автоматической категоризации данных и построения агрегированных показателей, способствует повышению эффективности обработки транзакционной информации и улучшению качества аналитических сервисов [8, с. 944].

Несмотря на высокий уровень развития банковских информационных систем, существующие процессы анализа персональных расходов клиентов часто характеризуются фрагментированностью, недостаточной автоматизацией и высокой нагрузкой на транзакционные системы [5, с. 1681]. Отсутствие централизованного аналитического модуля приводит к увеличению времени обработки данных, снижению оперативности получения аналитической информации и ограничивает возможности формирования комплексных представлений о финансовом поведении клиентов.

Таким образом, возникает необходимость совершенствования существующих процессов анализа транзакционных данных путем разработки и внедрения специализированных решений, обеспечивающих автоматизацию обработки информации, централизацию аналитических функций и повышение эффективности формирования аналитических показателей.

Целью настоящего исследования является моделирование бизнес-процессов модуля мониторинга персональных расходов клиентов в банковской информационной системе на примере АО «Альфа-Банк». Для достижения поставленной цели предполагается провести анализ существующего процесса обработки транзакционных данных, выявить его недостатки и разработать усовершенствованную модель бизнес-процесса с использованием нотации BPMN 2.0, предусматривающую внедрение специализированного аналитического модуля.

Объектом исследования выступает банковская информационная система АО «Альфа-Банк».

Предметом исследования являются бизнес-процессы анализа персональных расходов клиентов и методы их совершенствования на основе внедрения аналитического модуля мониторинга расходов.

В банковской информационной системе АО «Альфа-Банк» анализ персональных расходов клиентов реализуется в рамках бизнес-процесса обработки транзакционных данных, включающего последовательные этапы сбора, обработки, анализа и представления информации пользователю. Данный процесс направлен на формирование аналитического представления о финансовой активности клиента на основе данных о совершённых транзакциях.

Инициация процесса происходит при обращении пользователя к функционалу анализа персональных расходов в мобильном приложении или иной цифровой системе банка. На первом этапе осуществляется идентификация клиента по уникальному идентификатору с использованием базы данных клиентов. После подтверждения корректности идентификационных данных система переходит к этапу сбора информации о финансовых операциях.

Сбор данных осуществляется путём извлечения информации о транзакциях клиента из операционных систем банка. Полученные данные включают сведения о суммах операций, времени их выполнения, типах платежей и других параметрах, характеризующих финансовую активность клиента. Далее выполняется предварительная обработка данных, направленная на приведение информации к унифицированному формату.

На следующем этапе осуществляется анализ финансовых операций клиента. Система выполняет определение категорий расходов на основе справочника категорий, содержащего классификацию типов транзакций. В случае невозможности однозначного определения категории операция может быть отнесена к категории «прочее». После категоризации выполняется расчёт агрегированных показателей расходов по каждой категории.

Далее осуществляется группировка данных по временным периодам и категориям, что позволяет сформировать структурированное представление финансовой активности клиента. На основе полученных данных формируется аналитическая информация, отражающая структуру расходов и динамику финансовых операций.

Результаты анализа сохраняются в аналитическом хранилище данных, после чего осуществляется подготовка информации для визуализации. На заключительном этапе пользователь получает доступ к результатам анализа в виде графических представлений, диаграмм и аналитических показателей, отражающих структуру его расходов.

Несмотря на наличие базовой функциональности анализа персональных расходов, существующий бизнес-процесс имеет ряд существенных недостатков. В частности, обработка данных осуществляется преимущественно последовательно, что увеличивает время формирования аналитической информации. Кроме того, наблюдается ограниченность механизмов автоматической категоризации транзакций, а также высокая зависимость от транзакционных систем при выполнении аналитических операций.

Фрагментированность хранения и обработки данных приводит к дополнительным задержкам при формировании аналитических результатов и увеличивает нагрузку на информационную систему банка. Указанные недостатки снижают эффективность анализа финан-

совых операций и ограничивают возможности развития аналитических сервисов для клиентов.

В результате анализа текущего состояния бизнес-процесса мониторинга персональных расходов клиентов выявлена необходимость его совершенствования и перехода к более эффективной модели, учитывающей современные требования к автоматизации обработки данных, производительности и надежности аналитических систем [2, с 12].

Переход к новому уровню анализа финансовых операций предполагает разработку модели TO-BE, ориентированной на внедрение специализированного аналитического модуля, обеспечивающего централизованную обработку транзакционных данных, автоматическую категоризацию финансовых операций и формирование агрегированных показателей расходов клиентов [10, с 68]. В рамках предлагаемого решения предусматривается интеграция механизмов автоматизированного сбора и обработки данных, а также создание единого аналитического пространства, обеспечивающего согласованность и доступность информации для всех участников процесса. Модель TO-BE представлена на рисунках 1 и 2, а также построена с учетом положений, изложенных в [1, с. 145; 3; 4, с. 5; 7, с. 250].

Рис. 1. Процесс «Мониторинг персональных расходов клиентов банка» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 2. Подпроцесс «Анализ финансовых операций» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Разработанная модель бизнес-процесса мониторинга персональных расходов клиентов существенно расширяет возможности существующей системы анализа транзакционных данных за счёт интеграции современных аналитических и автоматизированных технологий. В первую очередь, внедрение специализированного модуля обеспечивает централизованный сбор и обработку данных о финансовых операциях клиентов, что позволяет повысить оперативность получения аналитической информации и снизить зависимость от разрозненных источников данных. Реализация механизмов автоматической категоризации транзакций способствует повышению точности анализа расходов и формированию структурированного представления финансовой активности клиентов. Дополнительно внедрённые процедуры агрегации и группировки данных обеспечивают формирование объективных аналитических показателей, отражающих структуру и динамику расходов. Все элементы разработанной модели интегрируются в единое аналитическое пространство, обеспечивающее согласованность данных, снижение нагрузки на транзакционные системы и повышение эффективности обработки больших объёмов информации. Предложенное решение способствует улучшению пользовательского опыта за счёт предоставления наглядной и актуальной информации о персональных расходах клиентов.

Таким образом, проведённое исследование подтвердило необходимость совершенствования бизнес-процесса мониторинга персональных расходов клиентов в банковской информационной системе. Разработанная модель на основе нотации BPMN 2.0 позволяет структурировать процесс анализа транзакционных данных, снизить нагрузку на транзакционные системы и повысить уровень автоматизации обработки информации. Внедрение специализированного аналитического модуля обеспечивает централизованную обработку данных, автоматическую категоризацию расходов и формирование агрегированных показателей, что способствует повышению качества аналитических сервисов и улучшению пользовательского опыта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиева К. Ш., Тин Ю. А., Лосев В. С. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов организации // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2023. №. 1 (68). С. 143–152.
2. Баранов И. М. Подходы к совершенствованию бизнес-процессов // Инновации в химическом комплексе: тенденции и перспективы развития. 2022. С. 12–16.
3. Громов А. И., Фляйшман А., Шмидт В. Управление бизнес-процессами: современные методы: монография. 1-е изд. Москва: Издательство Юрайт, 2016. 367 с.

4. Ивахник Д.Е. Конкурентоспособность бизнес-процессов предприятия: понятие и метод оценки // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2022. № 1(33). С. 5–15.
5. Крипак Е. М., Семенов В. В. Оценка эффективности бизнес-процесса «обслуживание клиентов» на основе имитационного моделирования // Оренбург: ОГУ. Секция 10 «Статистический анализ и прогнозирование социально-экономических процессов». 2016. С. 1681–1687.
6. Переверзев П. П. Совершенствование системы управления бизнес-процессами банка // Современные технологии управления. 2013. №. 7 (31). С. 25–33.
7. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение и управление. Москва: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2019. 512 с.
8. Светличная С. Н. Методы оценки эффективности бизнес-процессов в коммерческом банке // Экономика и социум. 2025. №. 8 (135). С. 942–948.
9. Чичикова Н. И., Гегечкори Е. Т. Проблемы моделирования бизнес-процессов санации и реструктуризации коммерческого банка // Системы управления, информационные технологии и математическое моделирование. 2019. С. 47–54.
10. Khassenova K., Muratbekov Y., Abenov Y. Цифровизация управления: применение BPMN для улучшения бизнес-процессов // Economic series of the Bulletin of LN Gumilyov ENU. 2025. №. 1. P. 67–83. DOI 10.32523/2789-4320-2025-1-67-83.

Поступила в редакцию: 23.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Фрайтик Е. А., 2026.